

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769179>

УДК 336.22

Черноусова К. С., Шматенко А. С., Матросова Д. С.

Черноусова Ксения Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, Самарский государственный экономический университет, Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. E-mail: oxykscher@gmail.com.

Шматенко Анастасия Сергеевна, Самарский государственный экономический университет, Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. E-mail: n.shmatenko@mail.ru.

Матросова Дарья Сергеевна, Самарский государственный экономический университет, Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. E-mail: daramatrosova86286@gmail.com.

Сравнительная характеристика налоговых систем России и Китая

Аннотация. В данной работе рассматриваются налоговые системы России и Китая, подробно описаны основные элементы системы налогообложения, в том числе уровни налогового законодательства, субъекты и объекты налогообложения, государственные органы налогового регулирования. Сравнительный анализ налоговых систем передовых стран мира позволяет оценить состояние национальных экономик и сделать выводы, которые будут полезны как для бизнеса, так и для правительств, выявить пробелы и пути совершенствования для лучшего функционирования систем. Также подробно описываются некоторые налоги обеих стран, среди них НДС и НДФЛ. По итогам исследования дана сравнительная таблица, где указаны сходства, различия, а также достоинства и недостатки с целью выяснения критериев эффективности налоговых систем и их непосредственного влияния на экономику стран.

Ключевые слова: налоговая система, Россия, Китай, сравнение налоговых систем, НДС, НДФЛ.

Chernousova K.S., Shmatenko A.S., Matrosova D.S.

Chernousova Ksenia Sergeevna, PhD in Economics, Associate Professor, Samara State University Of Economics, Russia, 443090, Samara, Sovetskaya Armii str., 141. E-mail: 111@mail.ru.

Shmatenko Anastasia Sergeevna, Samara State University Of Economics, Russia, 443090, Samara, Sovetskaya Armii str., 141. E-mail: n.shmatenko@mail.ru.

Matrosova Daria Sergeevna, Samara State University Of Economics, Russia, 443090, Samara, Sovetskaya Armii str., 141. E-mail: daramatrosova86286@gmail.com.

Comparative characteristics of the tax systems of Russia and China

Abstract. In this article examines the tax systems of Russia and China, describes in detail the main elements of the tax system, including the levels of tax legislation, subjects and objects of taxation, state tax regulatory authorities. A comparative analysis of the tax systems of the leading countries of the world allows us to assess the state of national economies and draw conclusions that will be useful for both business and governments, identify gaps and ways to improve the systems for better functioning. Some taxes of both countries are also described in detail, including VAT and personal income tax. According to the results of the study, a comparative table is given, which shows the similarities, differences, as well as advantages and disadvantages in order to clarify the criteria for the effectiveness of tax systems and their direct impact on the economy of countries.

Key words: tax system, Russia, China, comparison of tax systems, VAT, personal income tax.

Становление налоговой системы России связано с многовековой историей ее развития. Еще в 1573 году появились первые ее истоки. Начало положило учреждение Приказа Большого Прихода - первого органа в России, функцией которого стало управление сбором основных государственных доходов. Точкой отсчета в формировании системы налогообложения Российской Федерации современности считается 1991 год, когда был принят закон РФ "Об основах налоговой системы Российской Федерации и проведена широкомасштабная комплексная налоговая реформа. Несмотря на то, что налоговая система России с каждым годом совершенствуется, она не является идеальной, и в ней все равно присутствует множество пробелов, которые необходимо устранять для успешного функционирования и развития системы налогов и налогообложения. Есть ли в мире налоговые системы, которые являются более совершенными и показательными для налоговой системы России? Существуют ли какие-то приемы, которые Россия могла бы применить в рамках национальной налоговой политики? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно проанализировать налоговые системы различных стран с развитой экономикой. Это и будет являться целью данной работы. Для проведения сравнительной характеристики был выбран Китай как одна из самых передовых стран мира на сегодняшний день.

В связи с пандемией коронавируса системы налогообложения различных стран стали претерпевать множественные изменения. Поэтому исследование новых измененных налоговых систем стран после мирового карантина будет новизной этой темы.

Актуальность данной работы заключается в том, что она позволит выявить в налоговой системе Российской Федерации имеющиеся несовершенства и недочеты, а также предложит возможные пути реше-

ния проблем, так как это оказывает непосредственное влияние на развитие и рост экономики страны и может позволить быстрее перейти с этапа развивающийся страны в группу развитых стран.

В нашей статье для изучения таких сложных и многоаспектных явлений будут использоваться методы комплексного сравнительного анализа, так как не имеет смысла анализировать обособленные объекты без социально-экономического, культурного и иного аспекта, а также без обширного анализа его предпосылок и вероятных последствий.

Становление налоговых систем России и КНР происходило в разные периоды времени. Например, налоговая система России начала свое формирование еще в начале 90х годов 20 века и продолжает совершенствоваться по сей день.

Китайская Народная Республика представляет собой унитарное многонациональное государство, основы политической системы которого были заложены в Конституции, изначально принятой в 1954 году, с учетом изменений 1992 года. На момент создания КНР в 1949 году налоговая система находилась только на этапе становления. Лишь Правительственный Административный совет (сегодня Государственный совет) в 1950 году опубликовал разработанные стандарты проведения Национальной налоговой политики, которые установили общие налоговые правила для всей страны, и создали основы правовой базы налогообложения в Китае. В последующие 1950-е - 1970-е годы налоговая система использовалась только в качестве инструмента для сбора капитала. В 1994 году была проведена масштабная налоговая реформа, с помощью которой была установлена новая система распределения налоговых поступлений между центральными органами власти и местными. Налоговая системы Китая, так же как и РФ, не стоит на месте, поскольку ее реформирование продолжается и по сей день.

Налоговая система любой страны основывается на каких-либо нормативных документах. В России это Налоговый кодекс РФ, первая часть которого была принята 16 июля 1998 года. В ней установлены общие принципы налогообложения. 5 августа 2000 года Президентом Российской Федерации была подписана вторая часть кодекса. В ней прописаны принципы исчисления, а также уплаты каждого налога и сбора, которые установлены данным кодексом.

Налоговые системы любой страны включают в себя сходные друг с другом элементы: все налоги и сборы, принятые на территории нашей страны; субъекты, которые облагаются налогами и сборами; государственные органы власти в области налогообложения и финансов; нормативно-правовую основу.

Структура налоговой системы РФ включает 3 уровня: федеральный, региональный и местный. Уровень налога определяется соответствующим уровнем бюджета, в который он зачисляется. Законодательная база так же, как и сама система имеет три уровня: федеральное законодательство, который действует на всей территории страны; региональное законодательство, включающее в себя законы субъектов РФ по налогообложению; местное законодательство, состоящее из нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления [1].

Налоговые органы РФ представляют Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба РФ. Министерство финансов РФ определяет основные направления налоговой политики, прогнозирует объем налоговых поступлений в бюджет, а также разрабатывает предложения по улучшению действующей налоговой системы России. В подчинении Минфина РФ находится Федеральная налоговая служба, которая занимается учетом налогоплательщиков, проверкой начислений налогов, контролирует соблюдение налогового законодательства и выполняет другие подобные функции.

Разработкой налогового законодательства и политики Китая в сфере налогообложения занимаются следующие государственные органы: Министерство финансов; Государственный Совет; Всекитайский народный конгресс и его Постоянный комитет; Государственная налоговая администрация; Главное таможенное управление; Государственное управление иностранной валютой.

Важное место в регулировании налоговой системы страны занимает Главное государственное налоговое управление КНР (ГГНУ КНР). Система налоговых органов Китая разделена на два управления: по центральным налогам, подчиняющиеся непосредственно ГГНУ КНР, и по местным налогам, которые находятся в подчинении как у ГГНУ КНР, так и у народных правительств уровня провинций. Первые осуществляют сбор так называемых центральных налогов, которые поступают в распоряжение центрального правительства, либо формируют совместные налоги. Вторые, а именно управления по местным налогам, организуют сбор местных налогов.

Субъектами налогообложения в РФ или же налогоплательщиками являются физические и юридические лица, а также налоговые агенты, которые в соответствии с Налоговым Кодексом РФ уплачивают налоги и сборы. Такой же перечень субъектов и у Китая.

На сегодняшний день в России насчитывается 14 налогов и сборов, из которых 7 федеральные (НДС, НДФЛ, налог на прибыль организации, акцизы, водный налог, НДСПИ, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), 3 региональных (налог на имущество организации, транспортный налог, налог на игорный бизнес) и 4 местных (земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор, налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости) [2].

Что касается налоговой системы Китая, то в целом она представляет собой довольно сложную структуру, поскольку в

настоящее время включает в себя 25 видов налогов, которые по своей экономической природе могут быть собраны в 3 группы: налоги на товары и услуги, подоходные налоги, а также налоги на собственность и деятельность. Отдельной группой выделяют взносы на социальное страхование. Согласно другой классификации, в зависимости от предмета налогообложения выделяют ресурсную, имущественную, сельскохозяйственную, пошлинную, целевую, операционную налоговые группы, а также налоги на оборот [3].

Как известно, одним из основных налогов, поступающих в бюджет РФ, является налог на добавленную стоимость (НДС). В России окончательными плательщиками такого налога являются индивидуальные предприниматели и организации. Облагается таким налогом реализация и передача товаров, а также работ и услуг на территории РФ. Сумма налога исчисляется исходя из установленной ставки НДС. В 2021 году действуют три основные ставки по налогу: 0%, 10% и 20%. Уплата осуществляется исходя из итогов каждого налогового периода (календарный месяц, квартал).

Для того, чтобы строго контролировать спрос и выпуск некоторых товаров, государство вводит акцизы - косвенные налоги, взимаемые при совершении операций с определенным перечнем товаров (подакцизными товарами). Такими товарами являются алкогольная продукция, табачная продукция, прямогонный бензин, дизельное топливо и т.д. Такие товары существенны с точки зрения налогообложения, так как они имеют низкие производственные издержки и высокую рентабельность. Налогоплательщиками данного налога выступают организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством такого рода товаров. Налоговая база определяется как объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении, когда установлена твердая ставка на товар или как стоимость реализованных подакцизных товаров, полученная без включения суммы

НДС и акциза, когда установлены процентные ставки на товар. Применяться могут не только твердые и процентные ставки, но и смешанные.

Плательщиками налога на добавленную стоимость в Китае являются предприятия, организации и любые лица, участвующие в продаже или импорте товаров и оказание некоторых услуг на территории страны. Объект налогообложения соответственно - реализация и импорт товаров и предоставление услуг на территории Китая. Налоговое законодательство обязывает налогоплательщиков рассчитывать "входящий" и "исходящий" налоги. "Входящий" представляет собой налог, выставленный покупателю, "исходящий" же - полученный при оплате счета продавца. Налог, который подлежит зачислению в бюджет, представляет собой разницу между "входящим" и "исходящим" налогами. Налоговое законодательство Китая использует 3 ставки НДС: стандартная налоговая ставка (17%); для таких категорий товаров, как продукция животноводства и растениеводства, услуги водоснабжения, поставки газа и угля, реализация книг, газет и журналов и т.д. (13%); в отношении экспортируемых товаров (0%).

Другой вид налога - налог на потребление, который в России имеет название "акциз". Субъектами налогообложения являются все организации, частные хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и импорт товаров для потребителей на территорию КНР. К числу товаров, облагаемых налогом на потребление, относят табачные изделия, алкогольную продукцию, косметические товары, некоторые виды ювелирных изделий, различные виды топлива (в том числе бензин, дизель), транспортные средства и иные виды товаров. По сути, механизм обложения налогом на потребление в данном случае схож с российским акцизом, за исключением того факта, что Китай имеет более расширенный круг традиционных подакцизных товаров.

Физические лица, которые являются налоговыми резидентами РФ или физиче-

ские лица, которые получают доходы от источников в РФ облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). На данный момент ставка НДФЛ составляет 13%, для доходов свыше 5 миллионов в год - 15%. Объектом налогообложения являются доходы, полученные налогоплательщиком. облагаются налогом доходы, полученные от источников в РФ и/или от источников за пределами РФ физическими лицами, которые являются налоговыми резидентами РФ, или полученные от источников РФ физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ. Причем налоговую базу составляют все доходы физического лица, полученные им как в натуральной, так и денежной формах, представляющие собой материальную выгоду. Ставка НДФЛ на любые выигрыши и прочие призы составляет 35%. Сумма налога исчисляется как доля процента налоговой базы, соответствующая определенной налоговой ставке.

Рассмотрим один из региональных налогов, а именно налог на имущество организаций. Его плательщиками выступают российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории РФ. Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество - для российских организаций и иностранных, осуществляющих деятельность на территории РФ, а для иностранных организаций, не имеющих постоянных представительств в России - только недвижимое имущество. Данный налог определяется как стоимость имущества организации, исчисленная в среднем за год. Ставки налога устанавливаются законами конкретных субъектов РФ и не превышают 2,2%. Сумма налога исчисляется по итогам календарного года.

Рассмотрим индивидуальный подоходный налог или по-другому подоходный налог, взимаемый с физических лиц в КНР. Плательщиками данного налога признаются все лица, имеющие постоянное место жительства в Китае, или резиденты, т.е. те, кто находился на территории страны в течение года. Объектом налогообло-

жения являются доходы, полученные из разных источников, к которым применяются различные налоговые ставки, вычеты и период. Основными группами облагаемых доходов в Китае признаются следующие: заработная плата, доходы от личного подсобного хозяйства и индивидуального бизнеса, доходы от продажи собственности, доходы от аренды и выполнения договоров с предприятиями и организациями, авторские вознаграждения; дивиденды, проценты, случайные доходы и иные поступления. При этом важно отметить, что к сумме облагаемого дохода применяется прогрессивная шкала налогообложения. При облагаемом доходе до 1500 юаней ставка подоходного налога составит 3%, от 1501 до 4500 юаней - 10% и т.д. [4].

Налоговая система Российской Федерации содержит 5 налоговых режимов, которые оказывают огромное влияние на развитие бизнеса. Первый режим - основная система налогообложения, который автоматически присваивается хозяйствующему субъекту при его регистрации в ИФНС (Инспекция федеральной налоговой службы). При соблюдении условий, установленных налоговым законодательством, хозяйствующий субъект может перейти на специальный режим. Второй режим - упрощенная система налогообложения. Также есть единый сельхозналог, патент и налог на самозанятых. Патент имеют право применять только индивидуальные предприниматели.

Как известно, во многих странах налоговые платежи являются основным источником пополнения доходной части бюджета. В Китае эта часть составляет примерно 90%. Но при этом Китай относится к группе стран с относительно низким уровнем налогового бремени, т.е. отношение общей суммы поступивших в бюджет налогов к ВВП на протяжении последнего десятилетия не превышал 15%, что говорит о грамотном администрировании налоговой политики.

Одной из особенностей китайской налоговой системы является наличие большого числа неналоговых платежей,

которые формируют внебюджетные национальные и региональные фонды и достигают в своем объеме 8-9% от объема ВВП.

Также отличительной чертой китайской налоговой системы до 2011 года было отсутствие национальной системы пенсионного обеспечения. Можно ли сказать, что до 2011 года в Китае не было пенсионной системы вообще? Конечно, нет. Существовали государственные пенсии, которые получали граждане на государственных предприятиях и учреждениях. Для работников негосударственной сферы единственным способом формирования собственной пенсии было участие в негосударственных пенсионных схемах. В настоящее время система пенсионного страхования начинает охватывать все занятое население Китая [5].

Ставки налога и его объекты ранжируются в зависимости от региона (если речь идет о крупных городах, то размер налога составляет 0,5-10 юаней за 1 кв.м.; о средних городах - 0,4 - 8 юаней и т.д. От налогообложения освобождаются земли, используемые и занимаемые общественными организациями, предприятиями сельскохозяйственного, животноводческого и т.п. характера; для защиты окружающей среды и другие.

Отличительной чертой налоговой системы КНР также является наличие налога на детей с целью предотвращения перенаселения страны. С 2020 года китайским семьям разрешено иметь двоих детей, а при рождении третьего ребенка родители обязаны уплатить налог в размере 3500 долларов.

Что касается ответственности за нарушение налогового законодательства, то Китай считается одной из самых суровых стран мира. Несоблюдение всех законодательных правил строго наказуемо. Более того, если у налогоплательщика имеется долг, то к его сумме добавляется штраф 5-кратного размера. Случаи особо крупной задолженности приводят к судебному разбирательству.

На основе проведенного анализа мы сгруппировали данные в следующую таблицу (табл.1), где сравнили элементы налоговой системы и рассмотрели в качестве примера два основных налога: НДС и НДФЛ.

Также нами была составлена таблица достоинств и недостатков налоговой системы каждой из рассмотренных стран для формулировки последующих выводов (табл. 2).

Таким образом, проанализировав и сравнив налоговые системы двух крупнейших мировых держав, можно сделать вывод о том, что обе системы имеют как свои достоинства, так и недостатки, которые оказывают значительное влияние на уровень развития страны. Китай входит в топ развитых стран. На положение государства на мировой арене влияет уровень развития экономики страны, а на нее, в свою очередь, в значительной степени влияет действующая налоговая система. Исходя из анализа, мы можем увидеть, что китайская налоговая система в некоторых аспектах более лояльна по отношению к налогоплательщикам, чем российская. Существует мнение, что в Китае гораздо проще открыть бизнес, т.к. нет жестких барьеров входа на рынок, а финансовая отчетность ведется проще. Однако это не совсем верно, поскольку в РФ также существует большое количество налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей, а начать бизнес в современных реалиях не составляет труда, так как число необходимых документов сведено к минимуму. Также стоит упомянуть, что в Китае с каждым годом ставки налога на добавленную стоимость и корпоративного налога снижаются. Несмотря на то, что у прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ в КНР есть вероятное последствие в виде сокрытия доходов и возвращения к теневой экономике - этого не происходит, потому что имеется строгая нормативно-правовая система, регламентирующая целую систему санкций за несоблюдение налогового законодательства.

Таблица 1. Сравнение налоговых систем РФ и КНР.

Критерий сравнения	Российская Федерация	Китайская Народная Республика
Уровни налоговой системы	Федеральный, региональный, местный	Центральный, совместный и местный
Уровни налогового законодательства	Федеральное законодательство, региональное законодательство, местное законодательство	Единый налоговый законодательный уровень страны
Налоговые органы	Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба и подведомственные им органы	Министерство финансов, Государственный совет, Все-китайский народный конгресс, Государственная налоговая администрация, Главное таможенное управление; ГГНУ КНР по управлению центральными и местными налогами
Структура налоговой системы	Субъекты и объекты налогообложения, нормативно-правовая база, налоговые органы, все налоги и сборы	Субъекты и объекты налогообложения, нормативно-правовая база, налоговые органы, все налоги и сборы
НДС		
Налогоплательщики	Организации, ИП и лица, занимающиеся перемещением товаров через таможенную границу	Все физические и юридические лица, занимающиеся продажей товаров или предоставлением услуг
Объект налогообложения	Реализация и импорт товаров и услуг на территории РФ	Реализация и импорт товаров и услуг на территории Китая
Налоговая база	Стоимость товаров, работ, услуг, исчисленная исходя из их цены с учетом акцизов и без включения в них налога	Стоимость товаров, работ, услуг, исчисленная исходя из их цены с учетом акцизов и без включения в них налога
Ставки налога	Основная ставка - 20% исправила; На продовольственные товары - 10%; На товары для экспорта - 0%.	Основная ставка - 18%; На продовольственные товары - 13%; На товары для экспорта, товары собственного производства, медикаменты - 0%.
Порядок исчисления налога	Размер налога исчисляется как доля в процентах, соответствующая определенной налоговой ставке	Формула расчета для обычных налогоплательщиков: НДС полученный - НДС уплаченный = Объем реализации * Ставка Для предприятий: НДС = Объем продаж * Ставка
НДФЛ		
Налогоплательщики	Физические лица, которые являются резидентами РФ и физические лица, получающие доход от источников в РФ, но не являющиеся резидентами РФ	Физические лица, имеющие постоянное место жительства в Китае или проживающие на территории Китая более года
Объект налогообложения	Доход, получаемый физическими лицами от источников РФ	Доход, получаемый физическими лицами от источников КНР
Налоговая база	Все доходы налогоплательщика, полученные как в натуральной, так и в денежной форме	Все доходы налогоплательщика, полученные как в натуральной, так и в денежной форме
Ставки налога	Основная - 13%, при доходе более 5 млн.руб в год - 15% (исправила) Любые выигрыши и призы - 35%. Доходов, полученные нерезидентами - 30%. Доходов от долевого участия - 9%	Доходы от з/п - 5-45% Доходы от предпринимательской деятельности - 5-35%. Доходы от авторских прав - 20%. Доходы нерезидентов, превышающие 4000 юаней - 5-45%
Порядок исчисления и уплаты налогов	Сумма налогов исчисляется по итогам налогового периода ко всем доходам налоговыми агентами (например, работодателем) (исправила)	Сумма доходов от з/п выплачивается ежемесячно, от предпринимательской деятельности - ежегодно

Таблица 2. Достоинства и недостатки налоговых систем РФ и КНР.

	РФ	КНР
Достоинства	Структурное налоговое законодательство; Достаточно простой уровень восприятия налоговых обязательств налогоплательщиком; Налоговая система в качестве инструмента налогово-бюджетной политики государства, отличающаяся своей гибкостью; Существование упрощенной системы налогообложения.	Зависимость не от международных цен на добываемые ресурсы, а от результатов экономической деятельности субъектов; Разработка долгосрочной стратегии правительством, позволяющая экономическим субъектам планировать деятельность на долгосрочные периоды; Снижение налогового бремени, что делает налоговую систему более эластичной; Отсутствие понятий “теневая экономика” и “уклонение от налогов” как таковых.
Недостатки	Налоговая система ориентирована на устранение дефицита бюджета, развивается без учета возможностей предприятий, что часто приводит к банкротству и разорению фирм; Высокий уровень налогового бремени; Чрезмерная выплата налоговых льгот, приводящее к потерям части бюджета.	Достаточно сложная структура налоговой системы; Многообразие и частое изменение законов и подзаконных актов; Налоговая система в качестве инструмента проведения экономической политики государства недостаточно эффективна; Чрезмерно расширенный перечень товаров и услуг, облагаемых НДС.

Для того, чтобы налоговая система Российской Федерации приблизилась к подобному уровню Китая, необходимо перенять некоторую практику. Например, уже с 1 января 2021 года была введена прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ. Для физических лиц, имеющих доход более 5 миллионов рублей в год, ставка налога составит 15%, а не 13%, как было ранее для всех. На сегодняшний день для устранения проблемы сложности ведения налоговой отчетности активно разви-

ваются и применяются новые методики применения иных форм налоговой отчетности, в частности - упрощенная система налогообложения. Также необходимо ввести дополнительные налоговые льготы предпринимателям для стимулирования их деятельности. Налоговое бремя не должно быть неподъемным для них.

Поэтому России стоит совершенствовать свою налоговую систему в данном направлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Налоговый кодекс РФ от 1 января 2001 года №117-ФЗ (с изм. От 17 февраля 2021 г.)//СПС «КонсультантПлюс».
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ // ФНС РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: <https://www.nalog.ru/tm63/> (дата обращения: 02.02.2021).
3. Лыкова Л.Н., Букина И.С. Налоговые системы зарубежных стран: учебник и практикум для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 140-141.

4. Новый закон КНР о подоходном налоге для физических лиц: что изменится для иностранцев в Китае [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: <https://scsg.ru>
5. Пospelova E. B. Современная налоговая система Китая: налоги на доходы и имущество физических лиц//Интернет-журнал Науковедение 2016. № 6. С. 6-15.
6. Конституция РФ. Геб. Гимн. Флаг: с самыми последними изменениями на 2020 год. (Актуальное законодательство). Москва: Издательство Эксмо, 2020.
7. China Tax System/State Taxation Administration of the People's Republic of China. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: <http://www.chinatax.gov.cn/eng>
8. Implementation Regulations of The PRC Individual Income Tax Law, promulgated under State Council decree, effective on 1st January 2019 – Правила применения Закона КНР об индивидуальном подоходном налоге, обнародованного в соответствии с декретом Государственного Совета № [2018] 707, вступившим в силу 1 января 2019 года.
9. Официальный сайт министерства финансов РФ // Министерство финансов РФ. Minn.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: <https://minfin.gov.ru/ru/> (дата обращения 01.03.2021).
10. Афонина А.С., Черноусова К.С. Налоговая система Российской Федерации. Общая характеристика и элементы системы налогообложения//Современные научные исследования и разработки, 2019. № 1 (30). С. 147-150.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Nalogovyy kodeks RF ot 1 yanvarja 2001 goda №117-FZ (s izm. Ot 17 fevralja 2021 g.)//SPS «Kon-sul'tantPljus».
2. Oficial'nyj sajt Federal'noj nalogovoj sluzhby RF // FNS RF [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa URL: <https://www.nalog.ru/rn63/> (data obrashhenija: 02.02.2021).
3. Lykova L.N., Bukina I.S. Nalogovye sistemy zarubezhnyh stran: uchebnik i praktikum dlja vuzov — 3-e izd., pererab. i dop. — Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2020. S. 140-141.
4. Novyj zakon KNR o podohodnom naloge dlja fizicheskikh lic: chto izmenitsja dlja ino-strancev v Kitae [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa URL: <https://scsg.ru/ru>
5. Pospelova E. B. Sovremennaja nalogovaja sistema Kitaja: nalogi na dohody i imushhestvo fizicheskikh lic//Internet-zhurnal Naukovedenie 2016. № 6. S. 6-15.
6. Konstitucija RF. Geb. Gimn. Flag: s samymi poslednimi izmenenijami na 2020 god. (Aktual'noe zakonodatel'stvo). Moskva: Izdatel'stvo Jeksmo, 2020.
7. China Tax System/State Taxation Administration of the People's Republic of China. [Jelek-tronnyj resurs]. Rezhim dostupa URL: <http://www.chinatax.gov.cn/eng>
8. Implementation Regulations of The PRC Individual Income Tax Law, promulgated under State Council decree, effective on 1st January 2019 – Pravila primenenija Zakona KNR ob individual'nom podohodnom naloge, obnarodovannogo v sootvetstvii s dekretom Gosudarstvennogo Soveta № [2018] 707, vstupivshim v silu 1 yanvarja 2019 goda.
9. Oficial'nyj sajt ministerstva finansov RF // Ministerstvo finansov RF. Minn.ru. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa URL: <https://minfin.gov.ru/ru/> (data obrashhenija 01.03.2021).
10. Afonina A.S., Chernousova K.S. Nalogovaja sistema Rossijskoj Federacii. Obshhaja harakteristika i jelementy sistemy nalogooblozhenija//Sovremennye nauchnye issledovanija i razrabotki, 2019. № 1 (30). S. 147-150.

Поступила в редакцию 14.04.2021.
Принята к публикации 18.04.2021.

Для цитирования:

Черноусова К. С., Шматенко А. С., Матросова Д. С. Сравнительная характеристика налоговых систем России и Китая // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 160-168 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Shmatenko.pdf>